

JUHEND

youth
SKILLS

Hea õpetaja, koolitaja, teadlane või noorsootõtaja!

Projekti ySKILLS uurimisrühm on välja töötanud kasuliku õppevahendi, mis aitab õpilastel omandada teadmisi noorte digioskuste kohta. Õppevahend sisaldab teabematerjali, küsimusi ja harjutusi ning on sündinud projekti ySKILLS uurimistöö tulemusel. Projekti kohta saab täpsemalt lugeda aadressil www.yskills.eu.

Käesoleva juhendi eesmärk on anda ülevaade õppevahendi sisust ja kasutusvõimalustest.

MILLEGA ON TEGU?

Õppevahend on vormistatud PowerPointi esitlusena, mis esitab ySKILLS'i projekti 2022. aasta peamised uurimistulemused **12–17-aastaste laste ja noorte** jaoks selgel ja arusaadaval kujul.

Õpetaja, koolitaja, teadlase või noorsootõtajana on teie roll esitlust vahendada, aidates noortel selle sisu omandada, ja korraldada sisukaid rühmaarutelusid.

Õppevahend koosneb **viiest moodulist**. Iga moodul käsitleb üht digioskusi puudutavat teemat. Need viis moodulit on järgmised:

1. Mis on digioskused?
2. Mida näitavad digioskuste kohta teadusuuringud?
3. Kuidas digioskusi mõõta?
4. Mida näitas ySKILLS'i uuring Euroopa noorte digioskuste kohta?
5. Kuidas oma digioskusi parandada?

Kogu õppevahendi (viis moodulit) läbi töötamiseks kulub ligikaudu **üks koolitund** (ca 40 minutit). Õppevahendit saab kasutada paindlikult. Võite keskenduda ainult mõnele enda valitud moodulile või sisustada lisaalade põhjal ka teise õppetunni.

Mõne harjutuse puhul võite valida **mitme raskusastme** vahel, mis võimaldab teil kohendada õpet konkreetsel rühma vajadustele.

ÕPIVÄLJUNDID

1. Noored saavad aru, mis on digioskused, miks need on olulised ja kuidas neid mõõta.
2. Noored juurdlevad oma digioskuste üle ja mõtestavad ySKILLS'i peamisi uurimistulemusi (nt annavad oma oskustele tähenduse, rikastavad saadud teadmisi omaenda kogemusega ja võrdlevad oma digioskusi teiste Euroopa noorte omadega).
3. Noored õpivad nägema seoseid digioskuste ja digikeskkonna ohtude vahel.
4. Noored saavad teada, kuidas oma digioskusi parandada.

TUNNI MATERJALID

- Käesolev juhend digitaalsel või printitud kujul.
- PowerPointi esitlus koos esineja märkmetega.
- Esitlustehnika.
- *Valikuline: veebiküsitlus, et noored saaksid osaleda enesehindamises ja/või viktoriinis.*
- *Valikuline: internetiühendus ja digiseadmed nagu nutitelefon, tahvel- või sülearvuti, millega noored saaksid (individuaalselt) veebiküsitluses osaleda.*
- *Valikuline: paberid ja värvipliatsid digioskuste kursuse kujundamiseks oma eelistuste järgi (valikuline tegevusülesanne).*

EELTÖÖ

- Lugege juhendit. Vajaduse korral trükkige välja tunnikava.
- Tutvuge PowerPointi esitlusega. Veenduge, et olete tuttav kõigi slaidide sisu ja harjutustega. Slaidid sisaldavad esineja märkmeid, mis selgitavad slaidi sisu, aitavad teil seda konteksti asetada ja annavad mõtteid aruteluküsimuste püstitamiseks.
- Valige viktoriiniks ja praktiliseks ülesandeks sobiv raskusaste ja peitke alternatiivsed slaidid.
- Otsustage, kas näidata ka valikulisi järeltegevusi. Soovi korral peitke valikuliste tegevuste slaidid.
- *Valikuline: looge veebiküsitlus enesehindamise ja/või viktoriiniküsimustega.*

TUNNIKAVA

SISU	SLAID	MÄRKUSED
SISSEJUHATUS	1–2	Sissejuhatus. Enesehindamine, mille käigus noored hindavad oma digioskuste taset. Soovi korral võite enesehindamiseks kasutada veebiküsitlust.
1. MOODUL: Mis on digioskused?	3–8	Ülevaade neljast digioskuste liigist koos näidetega.
2. MOODUL: Mida näitavad digioskuste kohta teadusuuringud?	9–18	Viktoriin noorte digioskuste teemaliste teadusuuringute kohta. Viktoriini korraldamiseks on kaks varianti. <ul style="list-style-type: none">Lihtsama variandi puhul palutakse noortel hinnata, kas väide on tõene või väär. (Slaidid 11–16)Keerukamas variandis on valikvastustega küsimus. Noored peavad otsustama, milline väidetest on väär. (Slaidid 17 ja 18 – soovitame neid kasutada koos sooteemalise küsimusega slaidil 16, et viktoriinis oleks kaks erinevat küsimust.)
3. MOODUL: Kuidas digioskusi mõõta?	19–22	Noorte digioskuste hindamise mõõdik, mille hulka kuulub praktiline ülesanne. Praktilisel ülesandel on kaks versiooni: <ul style="list-style-type: none">lihtne versioon (slaid 21) ja/võikeerukam versioon, mille jaoks on vaja nutitelefonis/sülearvutit (slaid 22). Soovi korral võite enesehindamiseks kasutada veebiküsitlust.
4. MOODUL: Mida näitas ySKILLS'i uuring Euroopa noorte digioskuste kohta?	23–27	Uurime Euroopa noorte digioskuste uuringu ySKILLS tulemusi. Noored saavad arvata, mis uuringu käigus selgus ning mõtiskleda omaenda digioskuste üle. Uuringus osalenud noore mõtteavalduse varal arutatakse digikeskkonna ja vaimse tervise kokkupuutepunkte.
5. MOODUL: Kuidas oma digioskusi parandada?	28–31	Uurime nelja võimalust noorte digioskuste parandamiseks. Valikulise lisatunni tegevused: <ul style="list-style-type: none">Loo digioskuste kursus, mis sulle meeldiks (slaid 30).Jaga uuringutulemusi teistega: noorte osalus (slaid 31). See tegevus võib tugevdada noorte arusaama digitaalsest kodanikuosalusest ning teaduses osalemisest ja teadustulemuste kasutamisest. Varuge selle tegevuse jaoks vähemalt 10–15 minutit.
KOKKUVÕTE	32–33	Tagasiside kogumine ja ySKILLS'i sotsiaalmeediakanalite jagamine.

